

Volume - VI, Issue - VIII
October - December, 2016

ISSN : 2250 - 1630

QIF : 5.93 (CARS)

<http://www.researchjournals.in>

Thomson Reuters Researcher ID: B-9682-2016

Research Expo

**International Multidisciplinary
Research Journal**

Volume - VI, Issue - VIII October - December, 2016

An International Peer - Reviewed Research Journal

**Chief Editor
Dr. Beena A. Mahida**

Publish World App on

Contents

Sr. No.	Topic	Page No.
10.	Unacknowledged Urbanisation and Dynamics of Urban Mobility: An Experience of Katwa Town District Burdwan, West Bengal, India <i>Utpal Das</i>	59 – 76
11.	A Study of Psychological Needs of Early Adolescents <i>Dr. Mamta Awasthi, Dr. Madhu Awasthi</i>	77 – 80
12.	Marginalized Hijra Community in Mahesh Dattani's Seven Steps Around The Fire <i>Mr. Vikas Lathar</i>	81 – 84
13.	Caste Influence on Women Participation in Agriculture - A Case Study of Moradabad District <i>Prof. Zeba Sheereen, Mohammad Rehan and Dr. Ashish Kumar Parashari</i>	85 – 90
14.	मुगल स्थापत्यकला का विकास राखी पूनिया	91 – 96
15.	कुमार विकल का काव्य-संसार : प्रगतिवादी चेतना का उत्स विनोद कुमार	97 – 104
16.	जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी एवं धारचूला के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक-बालिकाओं में ट्रान्जीशन दर का लिंग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना। डॉ. डिगर सिंह फर्स्वाण	105 – 113
17.	मुस्लिम महिलाओं में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन शीबा कदीर	114 – 118
18.	ऐतिहासिक द्रष्टिसे “अमदावादन स्थापत्यो” डॉ. मृगेश मनुभाष नायक	119 – 123

ORIGINAL PAPER

कुमार विकल का काव्य—संसार : प्रगतिवादी चेतना का उत्स

विनोद कुमार

अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग

भाग सिंह खालसा कॉलेज फॉर विमिन

काला-टिब्बा, अबोहर (पंजाब)

सामान्य अर्थों में 'प्रगति' शब्द का से अभिप्राय है—आगे बढ़ना, विकास, उन्नति करना इत्यादि। परन्तु 'वाद' एक सैद्धान्तिक व्याख्या करता है। किसी सिद्धान्त विशेष का रूढ़ हो जाना ही 'वाद' कहलाता है। जैसे—छायावाद, स्वच्छन्दतावाद, प्रगतिवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, मार्क्सवाद आदि। हिन्दी साहित्य में प्रगतिवाद का आरम्भ 1936 ई. से माना जाता है। पाश्चात्य जगत् में मार्क्स के विचारों ने जो क्रान्ति का विगुल बजाया उसी को साहित्य में प्रगतिवाद तथा राजनीति में साम्यवाद की संज्ञा से अभिहित किया गया।

"इसकी (प्रगतिवाद) मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। इसका उद्देश्य और लक्ष्य जनवादी शक्तियों को संगठन करके मार्क्सवाद और भौतिक यथार्थ के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिबिम्बित करना था"

इस प्रगतिवादी चेतना का श्रेय मार्क्सवादी विचारधारा को जाता है क्योंकि प्रगतिवाद का सैद्धान्तिक आधार कार्लमार्क्स वह समाज दर्शन है जिसे 'द्वन्द्वत्मक भौतिकवाद' के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त मार्क्स ने 'मूल्य वृद्धि का सिद्धान्त' तथा 'मानव सभ्यता का इतिहास' जैसे चिन्तन परक विषयों द्वारा समाज का ढाँचा परिवर्तन करने की विश्व-व्यापी चेतना मण्डित की। सन् 1917 ई. और सन् 1936 ई. के बीच का समय विश्व राजनीति के इतिहास में मार्क्सवादी दर्शन की विजयों एवं उसकी उपलब्धियों का समय था। मार्क्स और लेनिन ने जिस मार्क्सवादी दर्शन का प्रचार किया, उसे अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त करके साहित्यकार साहित्यिक यथार्थवाद के लिए मार्ग प्रशस्त करने लगे। मार्क्सवादी दर्शन आदर्शवाद, अध्यात्मवाद, संशयवाद और प्रातिभज्ञान जैसी मान्यताओं एवं धारणाओं का खण्डन करता है। मूलतः प्रगतिवाद मार्क्सवाद का ही संस्करण है। इस विचारधारा से परिपूर्ण साहित्यकार साहित्य को 'टूल'(tool) के रूप में इस्तेमाल करते हैं और वे इस विचार से सहमत हैं कि साहित्यकार का काम केवल सुन्दर या लुभावनी स्थितियों एवं वस्तुओं आदि का चित्रण करना नहीं है, उसे यह भी देखना है कि कलम के अधिकारी वे लोग भी हैं, जो भूखे, नंगे, बीमार, शोषित और घर द्वार से बेघर हैं।

सन् 1936 ई. में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ ही भारत में प्रगतिवाद का आविर्भाव हुआ। आरम्भ में ही प्रगतिवाद के दो रूप उभरे। एक राजनीतिक दृष्टि से सामाजिक साम्राज्यवाद का विरोध और दूसरा साहित्य दृष्टि से सामाजिक यथार्थवाद की स्वीकृति। प्रेमचंद ने 'प्रगतिशील लेखक संघ' के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में ही यह कह दिया था—

“कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है। अगर उसका यह स्वभाव न होता तो शायद वह साहित्यकार ही न होता.....वर्तमान मानसिक और सामाजिक अवस्थाओं से उसका दिल कुढ़ता रहता है। वह इन अप्रिय अवस्थाओं का अन्त कर देना चाहता है जिससे दुनियां में जीने और मरने के लिए इससे अधिक अच्छा स्थान हो जाए।”² प्रेमचंद के इस वक्तव्य से मार्क्स के इस प्रसिद्ध कथन कि दुनियां की व्याख्या बहुत हो चुकी है अब जरूरत उसे बदलने की है, का स्मरण हो जाता है। इस सन्दर्भ में डा. लल्लन राय ने लिखा है—

“दुनिया के अन्य दर्शनों से इसकी एक यह विशिष्टता रही है कि समाज की व्याख्या मात्र अपने तक सीमित न रख कर उसे बदलने की अनिवार्यता पर बल देता है।”³

प्रगतिवाद ने उन सम्पूर्ण सामाजिक परम्पराओं, धार्मिक विश्वासों, व्यवस्थाओं, राजनैतिक ढांचों, आर्थिक विषमता, पुरातन रूढ़ियों, विचारधाराओं और कला रूपों का विरोध किया, जो प्रत्यक्षतः या परोक्षतः पारिश्रमिकों के शोषण की समर्थक थी या शोषण व्यवस्था की आधार भूमि थी। हिन्दी साहित्य के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि छायावाद के पश्चात् प्रगतिवादी विचारधारा से अनुप्राणित साहित्य रचा जाने लगा। छायावाद की सूक्ष्म सौंदर्यवादी दृष्टिकोण के प्रति एक प्रतिक्रिया हुई और सामाजिक यथार्थवाद की प्रवृत्ति साहित्य में उभरने लगी। कवि कल्पना जगत् की उड़ान को छोड़ कर यथार्थ की जमीन पर विचरण करने लगा। तत्पश्चात् प्रयोगवाद, नयी कविता के मंच से प्रगतिवाद काव्यान्दोलन के अन्त की घोषणा हो चुकी थी। परन्तु यह भी निर्विवाद सत्य है कि जो आंदोलन समाज में जिन्दगी के बीच से उठते हैं और तदुपरान्त साहित्यिक आन्दोलन का रूप ग्रहण कर जाता है, उसकी जड़े बड़ी गहराई तक होती हैं, वह सामान्य हवाओं से उखड़ नहीं सकता। प्रगतिवाद ऐसा ही एक आन्दोलन है जो जिन सामाजिक प्रश्नों, समस्याओं को लेकर अस्तित्व में आया, उनका जब तक कोई समाधान नहीं हो जाता, इस आन्दोलन की सक्रियता बरकरार रहेगी। इस संघर्ष में युग-सापेक्षता स्वतः सिद्ध हो जाती है। प्रगतिशील साहित्यकार अपने युग की तमाम विकृतियों, विसंगतियों, कुरीतियों, भ्रष्टाचार, वर्ग संघर्ष, शोषण, जैसी समस्याओं को यथार्थता से अंकित ही नहीं करता बल्कि उनका समाधान भी खोजता है।

“प्रगतिवाद, जिसका दर्शन मार्क्सवाद है, भिन्न-भिन्न युगों के साहित्यों को उन युगों की वास्तविकता के आधार पर परीक्षित करता है।”⁴

प्रगतिवाद 1936 ई. में आरम्भ हुआ और 1943 ई. में प्रयोगवाद ने उसे आच्छादित कर लिया। यह स्थितियां डा. बच्चन सिंह की दृष्टि में भ्रम पैदा करने वाली है। डा. बच्चन सिंह का मानना है कि “प्रेमचंद के अध्यक्षीय भाषण (1936) में ‘प्रगतिवाद’ शब्द का प्रयोग नहीं है। शिवदान सिंह चौहान के विशाल भारत में प्रकाशित एक लेख ‘भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता (1937)’ में मार्क्सवादी सिद्धान्तों की चर्चा है, पर प्रगतिवाद की नहीं। ‘प्रगतिशील लेखक संघ’ के किसी भी घोषणा-पत्र में इसका उल्लेख नहीं है। सन् 1938 में पंत जी के संपादकत्व में ‘रूपाभ’ का प्रकाशन हुआ। यह मुख्यतः प्रगतिशील विचारधारा का पत्र था। किन्तु इसमें भी ‘प्रगतिवाद’ नहीं आया। सन् 1940 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पूना अधिवेशन में नन्ददुलारे वाजपेयी ने इसी विषय पर भाषण दिया था, पर उस भाषण में भी यह शब्द अनुपस्थित था। सन् 1942 में मुक्तिबोध का एक लेख ‘प्रगतिवाद: एक दृष्टि’ ‘आगामी कल’ में प्रकाशित हुआ। ‘तार सप्तक (1943) के अपने वक्तव्य में प्रभाकर माचवे ने भी ‘प्रगतिवाद’ का उल्लेख किया।”⁵

स्पष्ट है कि प्रगतिवादी तथाकथित निर्धारित अवधि तक सीमित नहीं रहा। बच्चन सिंह ने प्रयोगवाद के बाद भी 1960 में ‘आधुनिकतावाद और नव्ययुगतिवाद (जनवाद)’⁶ का युग मानते हुए इस काल में धूमिल, लीलाधर जगूड़ी, चंद्रकान्त देवताले, विनोद कुमार शकल, कुमार विकल, अरुण कमल, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, उदय प्रकाश, असद जैदी, प्रयाग शुक्ल, सोमदत्त और ज्ञानेन्द्रपति जैसे कवियों को आधुनिक कवि के साथ-साथ जनवादी कवि घोषित किया है।

साठोत्तरी पीढ़ी के रचनाकार ‘कुमार विकल’ हिन्दी में ‘अकविता’ आन्दोलन के प्रमुख कवि हैं। कुमार विकल का जन्म सन् 1935 में वजीराबाद, जिला गुजरात, पाकिस्तान में हुआ। इनके साहित्यिक

अवदान में 'एक छोटी-सी लड़ाई(1980), रंग खतरे में है(1982), निरूपमादत्त में बहुत उदास हूँ(1993) काव्य-संग्रह प्रमुख है। 'विकल' का काव्य 'जनवादी काव्य' होने के नाते अपनी जमीनी खुशबू से ओत-प्रोत है। आसमान की हवाई उड़ान उन्हे स्वीकार नहीं है। वे उन लोगों के अधिक निकट हैं जो तमाम सुविधाओं एवं आधारों से वंचित हैं। कवि उन अधिकार वंचितों के व्यक्तित्व को सभ्य एवं शोषक वर्ग की दृष्टि में इस प्रकार आंकता है—

वे जानते हैं, कमजोर आदमी की यहीं निशानी है,
वे जानते हैं, तुम्हारी कीमत थोड़ी-सी शराब है,
और एक टुकड़ा कबाब है।'⁷

जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं अभी तक हमारे देश में पूरी नहीं हुई। एक ऐसा वर्ग है जो पेट भर भोजन को ही जीवन की पहली शर्त मानकर बैठा है।

'बासी रोटियों को लेकर आपस में लड़ रहे हैं,
साथ में माँ की हड्डियों को चबा रहे हैं'⁸

रूस की लाल सेना और मार्क्सवाद से विकल की कविताएं प्राण तत्व हासिल करती हैं—

'क्योंकि लाल रंग वाली
एक खुबसूरत झंडी मेरे कविता-पर्व में
हमेशा लहराती है।'⁹

कवि की यह इच्छा है कि उसी दुनियां में वह वापसी करें, जिसमें अभी भी जीवन शैली दोयम दर्जे की है। सम्पूर्ण शोषित समाज को कवि मुख्य-धारा में शामिल करना चाहता है—

'जब कभी राजपथ पर आऊँगा
अकेले नहीं,
पूरे मोहल्ले के साथ आऊँगा'¹⁰

कवि अपनी जमात के लोगों को संगठित होकर शोषण से मुक्ति पाने का आह्वान करता है। कामरेड बन कर पूरी जमात के साथ और जमात के लिए काम करना पड़ेगा—

'मेरे प्यारे कामरेड, रामाचल !
आ तू अपनी जमात के साथ आ
मेरी ढाल बन
मेरे अंग संग चल'¹¹

शोषितों के प्रति सहानुभूति होने के नाते शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव प्रगतिशील कवि का धर्म है। कुमार विकल भी अभिजात्य वर्ग को मुखौटाधारी कहकर घृणा करता है।

'इन्हीं दिनों एक प्रवासी परिदा
शहर में लौट आया है
अपने साथ एक अभिजात मुखौटा भी लाया है
उसने फ़ैसला कर लिया है

अब वह किसी अभिजात परिवार से प्यार नहीं करेगा¹²

शोषण व्यवस्था के प्रति क्रांति का बिगुल बजाने की हीं कवि साम्यवाद की पहली शर्त स्वीकार करता है। कवि का मानना है कि शोषित वर्ग को अपनी चीख और वेदना को क्रान्ति का स्वर देना होगा। ऊँची दीवारों के भीतर चीख कर चुप हो जाना इतिश्री नहीं है। केवल चीखना जीवन का लक्ष्य नहीं है। इस चीख को एक खतरनाक छलांग, उछाल में बदलो जिसमें आने वाली पीढ़ियाँ अपने इतिहास से गर्वित हो सके अन्यथा यह चीख मात्र गूँज कर ऊँची दीवारों में गुम हो जाएगी। शोषण व्यवस्था की ऊँची दीवारों को गिराने के लिए उधम करना होगा—

इन दीवारों के रहस्यतंत्र को
तोड़ने के लिए
हजारों लाखों फावड़ों के बीच
तुम अपना पहला फावड़ा उठाओगे
तो इतिहास की विशाल बाँहों को
अपने लिए खुला पाओगे¹³

इस हथियार बंद क्रांति के लिए कवि साहित्यकार को भी पीछे नहीं छोड़ता है। साहित्य के माध्यम से संघर्ष की नीति तैयार करने के लिए 'साहित्यकार' को स्वयं तपना होगा। यही समय है कि साहित्य में ऐसी रणनीति तैयार हो जिससे यह महासमर लड़ा जा सके। क्रांति का युग कवि योद्धाओं के लिए अग्निपरीक्षा का समय है और आने वाली पीढ़ी यहीं से दीक्षा लेकर संघर्ष को जारी रख सकेगी। ऐसे पद चिह्न छोड़ने होंगे जिससे भावी पीढ़ी कमजोर न पड़े।

'कविता का यह कठिन समय है
इसकी अग्नि-परीक्षा होगी
आने वाले कल के कवि की
महासमर में दीक्षा होगी'¹⁴

कुमार विकल पहले प्रगतिवादी युद्ध लड़ रहे थे, परन्तु विकल को युद्ध का हथियार मालूम था। इसलिए उन्होंने युद्ध के स्थान पर लड़ाई को चुना, वह भी छोटी-सी लड़ाई को। छोटी-छोटी लड़ाईयाँ किसी समय में अवसर पाकर युद्ध में बदल जाएगी। इस युद्ध को जितने के लिए गुरिल्ला रणनीति कायम करनी होगी।

'मुझे लड़ना है—
जनतंत्र में उग रहे वनतंत्र के खिलाफ
जिसमें एक गैंडानुमा आदमी दनदनाता है'¹⁵

क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोगों को अपराधी घोषित करना सत्ता व्यवस्था का हथियार है। परन्तु सक्सेना से प्रभावित हो कर विचारों की मशाल जलाए रखने की प्रतिज्ञा कुमार विकल के कवि कर्म का उत्स है—

'उस वक्त मुझे—
कवि सर्वेश्वर बहुत याद आए
तुम मशाल जलाओ,

भेड़िया भाग जाएगा

तब मैंने अपनी बीड़ी सुलगाई

और मेरे विचार मशालों की तरह जल उठे¹⁶

युग परिवर्तन और क्रान्तिकारी साहित्य की मौन स्वीकृति मिलना कवि के लिए पीड़ादायक स्थिति है। कवि उस तरफ नहीं जाना चाहता जहां षड्यंत्र करके युग परिवर्तनकारी साहित्य को दोगम दर्जे का सिद्ध कर दिया जाता है—

वे उन घरों में नहीं जाते

जहाँ लोग

चुप्पी की शालीन भाषा में

कला औं साहित्य चर्चाते हैं

और अच्छी कविता पर

आधा इंच से भी कम मुस्कराते हैं¹⁷

कविता को जमीन से जोड़ना और यथार्थ अभिव्यक्ति ही काव्य का लक्ष्य होना चाहिए, सिर्फ शब्दों का ख्याली पुलाव समाज के लिए कोई विशेष उतरदायित्व का निर्वाहण नहीं कर सकता। कुमार विकल कविता को मानव—मानव को जोड़ने वाली स्वीकार करते हैं—

कविता आदमी का निजी मामला नहीं

एक दूसरे तक पहुँचने के लिए एक पुल है।

मैनेजर पाण्डेय के अनुसार—“निराला और मुक्तिबोध के बाद अँधेरे के विभिन्न रूपों की जैसी पहचान और उनसे संघर्ष की जैसी चिन्ता कुमार विकल की कविता में है वैसी हिन्दी के किसी दूसरे कवि की कविता में नहीं है।”¹⁸

कुमार विकल धूपधर्मी कवि है, अन्धेरे से उनका लगातार संघर्ष रहता है। इस सन्दर्भ में ‘चम्बा की धूप’ और ‘धूप धर्म’ तक की काव्य—यात्रा देखी जा सकती है। धूप और अन्धेरे का द्वन्द्व कवि की काव्य यात्रा के अन्तिम पड़ाव तक चलता है—

‘कुमार विकल

जिसकी जीवन संध्या में अब भी

धूप पूरे सम्मान से रहती है

क्योंकि वह अब भी धूप का पक्षधर है”¹⁹

कवि ने अपने समय में समाज, व्यक्ति, राजनीति, धर्म, व्यवस्था प्रशासन में फैले अन्धेरों के विभिन्न रूपों को पहचाना है। ‘निरुपमा दत्त मैं बहुत उदास हूँ’ की बहुत सी कविता इसी प्रकार की है।

कवि उन सब व्यवस्थाओं का विरोधी है जो आदमी को कमजोर बनाती है चाहे वह धर्म, राजनीति, परम्परा, जाति—पाति, मान्यताएं, अंधविश्वास, पूँजीवाद कुछ भी हो। ‘एक नास्तिक के प्रार्थना—गीत’ शीर्षक कविता में कवि ईश्वर को अलग दृष्टिकोण से परखता है। राजनीतिक कवि होने के नाते भारतीय राजनीति के भयावह वास्तविकता को उजागर किया है। केवल राजनीतिक घटनाओं ही नहीं, सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की गहरी छानबीन करते हैं। योजनाओं का फिसड्डी हो जाना भ्रष्ट व्यवस्था का प्रमाण

है। जो योजनाएं गरीबी एवं शोषण के उन्मूलन हेतु बनाई जाती हैं वे कुछेक हाथों में सिमट कर रह जाना इसी भ्रष्ट व्यवस्था की देन है—

मैं अपनी आँखें राष्ट्रीय नेत्र-कोष को दे आया हूँ

अब समझुन गाता हूँ

और अंतर्दृष्टि से—

योजनाएं चरने वाली अपनी प्रिय बकरी का भविष्य देखता हूँ

जिसका दूध मूझे साठ करोड़ लोगों को पिलाना है²⁰

कुमार विकल एक बच्चे के माध्यम से भी ऐसे सवाल खड़े करते हैं जो भ्रष्ट व्यवस्था को इंगित करते हैं। आशावादी विकल इस व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए चेतना जागृति को महत्वपूर्ण मानते हैं। जब 'खौफनाक समय के बच्चे' कविता में बच्चा विभिन्न सवालों के घेरे में अपने पिता को खड़ा करता है तो कवि नई पीढ़ी की इस चेतना स्वागत करता है। 'मशाल' नामक कविता में कवि किसी भी हालात में संघर्ष की मशाल बूझने नहीं देना चाहता —

मैं इन मशालों को फिर से जलाऊँगा

चाहे, मैं खुद होम हो जाऊँगा²¹

धर्म का आधार पाकर शोषण विकराल रूप में सामने आता है। प्रगतिवादी विचारधारा 'धर्म' के खोखलेपन पर तीक्ष्ण प्रहार करती है। कुमार विकल ने धर्म को शोषण का प्रमुख हथियार माना है। कवि धर्म को गाली की संज्ञा देता है जो परिवर्तन में सबसे बाधक है—

'मजहब एक भद्र गाली है

जो हर धर्म ग्रंथ में

पाकीजगी के नकाबों में छिपी रहती है

और

कभी आरती

कभी कलमा

कभी अरदास बन कर

आम आदमी की पवित्र प्रतिज्ञाओं में

धुस पैठ कर जाती है

ताकि वह दुनिया को बदल ना पाए²²

शोषितों के भीतर की ज्वाला को क्रांतिकारी चेतना से मण्डित दिखाते हुए कवि ने शोषण की तमाम जंजीरों को तोड़ने का उपक्रम रचा है—

किन्तु भूख के पाँव इतने सशक्त होते हैं

मूर्तियां तोड़कर निकल जाते हैं²³

राष्ट्र की सुव्यवस्था में प्रशासन का समुचित प्रबंधन अपेक्षित है, परन्तु वर्तमान युग में प्रशासन में भ्रष्टचार का बोलबाला है। सरकारी तंत्र के जंगल राज का सच विकल के शब्दों में इस तरह बयान हुआ है—

किन्तु यह भी सच है,

कि सरकारी इमारतों में जो जंगल उग रहे हैं

उनमें पुरानें जंगलों से कहीं अधिक दहशत हैं²⁴

जन-जर्नादन की अमोघ शक्ति में प्रगतिवादी कवि का अटूट विश्वास है। प्रत्येक समस्या का समाधान जनता के हाथ में है। शोषण-व्यवस्था को मिटाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना ही पड़ेगा। कुमार विकल ने जनता की शक्ति को पहचानते हुए कहा है—

‘जनता एक आग है,

जो राजमहल को जलाती है²⁵

छद्म एवं अवसरवादी व्यक्तियों को विकल आड़े हाथों लेते हैं। खास तौर पर जो स्वयं को प्रगतिशील होने का दंभ भरते हैं—

‘मेरे परिचितों की सूची में हो रही हैं

तरक्की पसंद लोगों की भरमार

जिनकी एक जेब में अमेरिका का वीजा

दूसरी में माओ की लाल किताब²⁶

निष्कर्षतः डॉ० लल्लन राय के शब्दों में कहा जा सकता है— ‘प्रसंग-बद्धता या संदर्भ-बद्धता एक ऐसी विशेषता है जो ‘विकल’ की अधिकांश कविताओं में अत्यंत कौशल के साथ नियोजित हुई है।’²⁷

संदर्भ-सूची

- 1) वर्मा, धीरेन्द्र(सं०), हिन्दी साहित्य कोश, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, संस्करण-1963, पृष्ठ-511
- 2) अवस्थी, पुष्पिता(प्रो०), आधुनिक हिन्दी काव्यालोचना के सौ वर्ष, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली संस्करण-2006, पृष्ठ-167
- 3) राय, लल्लन(डॉ०), हिन्दी की प्रगतिवादी कविता, हिन्दी साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़, संस्करण-1989, पृष्ठ-7
- 4) मिश्र, रामदरश, हिन्दी आलोचना : प्रवृत्तियाँ और आधारभूमि, नार्थ इण्डिया पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली, संस्करण-2010, पृष्ठ-250
- 5) सिंह, बच्चन, हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-1996, पृष्ठ-440
- 6) वही, पृष्ठ-481
- 7) विकल, कुमार, सम्पूर्ण कविताएँ, आधार प्रकाशन, पंचकुला, द्वितीय संस्करण-2011, पृष्ठ-47
- 8) वही, पृष्ठ-117
- 9) वही, पृष्ठ-82
- 10) वही, पृष्ठ-54
- 11) वही, पृष्ठ-119
- 12) वही, पृष्ठ-201
- 13) वही, पृष्ठ-122
- 14) वही, पृष्ठ-164
- 15) वही, पृष्ठ-43
- 16) वही, पृष्ठ-137
- 17) वही, पृष्ठ-134